

Afet Sonrası Kültürel Miras Yönetimi Ve Turizmin Rolü: Malatya İçin Kavramsal Bir Model Önerisi

*Post-Disaster Cultural Heritage Management And The Role Of
Tourism: A Conceptual Model Proposal For Malatya*

Kübra Nur SEVİM

Bilim Uzmanı

kubransevım@gmail.com

Orcid: 0009-0009-8601-5695

ANADOLU

Yıl
Year
2025

Cilt
Volume
3

Sayı
Issue
1

ss.: **34 - 40**

ÖZET

6 Şubat depremleri, Malatya'da hem fiziksel yapılaşma hem de kültürel miras bakımından derin ve uzun vadeli hasarlar bırakmıştır. Kentteki çok sayıda tescilli taşınmaz kültür varlığında meydana gelen yıkımlar, sadece mimari değerlerin yitirilmesine değil, toplumun kültürel kimlik ve aidiyet duygusunda da önemli kırılmalara yol açmıştır. Özellikle geleneksel taş yapılarda, tarihi camilerde, sivil mimari örneklerinde ve kültürel peyzaj bütünlüğü taşıyan alanlarda oluşan tahribat, afet sonrası kültürel miras yönetiminin önemini bir kez daha göstermiştir. Bu süreçte ilgili kurumlar tarafından acil güvenlik önlemleri, hasar tespitleri, mekanlarda geçici koruma uygulamaları ve restorasyon için teknik değerlendirmeler yapılmış; fakat bütüncül ve uzun soluklu bir yönetim sistemine duyulan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Malatya, afet sonrası kültürel miras yönetimi bakımından kavramsal değerlendirmeler için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Afet sonrası koruma; risk azaltma, envanter güncellemeleri, yapı sağlamlaştırma ve restorasyon işlemlerini içeren çok bileşenli bir yapıya sahiptir. Ancak literatür, afet sonrası yapılan çalışmaların sadece teknik bir restorasyon faaliyetinden oluşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle Malatya'daki kültürel miras alanlarının yeniden değerlendirilmesi yalnızca fiziksel koruma çerçevesinde kalmayarak turizm yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında ele alınmalıdır. Ayrıca kültürel mirasın turizmle bütünleşmesi için rotalar, tematik ziyaret alanları, kültürel etkinlikler ve tanıtım stratejileri gibi unsurların yeniden tasarlanması gereklidir. Bu doğrultuda çalışma, afet sonrası kültürel miras yönetimi kavramlarını literatür çerçevesinde ele alarak Malatya özelinde bir değerlendirme sunmakta ve turizmin yeniden yapılanma sürecindeki olası katkılarını kavramsal olarak tartışmaktadır. Turizmin afet sonrası süreçte oynayabileceği rol, bu çalışmanın temel tartışma çerçevesini oluşturmaktadır. Böylece çalışmanın, Malatya'nın iyileşme sürecine kavramsal bir katkı sunacağı ve afet sonrası kültürel miras yönetimine dair literatürde teorik bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELELER

Afet sonrası yönetim, turizm yönetimi, kültürel miras, Malatya.

ABSTRACT

The February 6 earthquakes inflicted profound and long-term damage on both the physical structure and cultural heritage in Malatya. The destruction of numerous registered immovable cultural assets in the city led not only to the loss of architectural values but also to significant ruptures in the community's sense of cultural identity and belonging. The damage, particularly to traditional stone structures, historic mosques, examples of civil architecture, and areas that embody cultural landscape integrity, has once again demonstrated the importance of post-disaster cultural heritage management. During this process, relevant institutions implemented emergency security measures, damage assessments, temporary protection practices, and technical assessments for restoration. However, the need for a holistic and long-term management system has emerged. In this context, Malatya serves as an important example for conceptual assessments of post-disaster cultural heritage management. Post-disaster protection has a multi-component structure that includes risk reduction, inventory updates, structural stabilization, and restoration. However, the literature clearly demonstrates that post-disaster efforts are not limited to mere technical restoration activities. Therefore, the reassessment of Malatya's cultural heritage sites should not only be limited to physical protection but also within the context of tourism management and sustainable development. Furthermore, elements such as routes, thematic visit areas, cultural events, and promotional strategies need to be redesigned to integrate cultural heritage with tourism. Accordingly, this study examines the concepts of post-disaster cultural heritage management within the framework of the literature, presents an assessment specific to Malatya, and conceptually discusses the potential contributions of tourism to the reconstruction process. The role tourism can play in the post-disaster process forms the fundamental framework of this study. Thus, it is believed that the study will make a conceptual contribution to Malatya's recovery process and fill a theoretical gap in the literature on post-disaster cultural heritage management.

KEYWORDS

Post-disaster management, tourism management, cultural heritage, Malatya.

1. GİRİŞ

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) olan iki büyük deprem ve ardından gelen yoğun artçı sarsıntılar, Türkiye'nin özellikle güneydoğu ve doğu bölgelerinde yıkıcı etkilere yol açmıştır. Bir şehirde doğal afetlerin insan kayıplarından sonra en yıkıcı etkisi kültürel miras varlıkları üzerinde görülmektedir ve aynı zamanda kültürel miras doğal afetlerin olumsuz etkilerine karşı savunmasızdır (T.C.İstanbul Governors-hip, 2014). Deprem sonrası kültürel mirasın zarar görmesi, kültürel mirası tehdit ederek yerel halkın ekonomik ve sosyal yaşantısını olumsuz etkilemiştir (Kunwar & Chand, 2016).

Yaşanan deprem felaketiyle beraber Malatya ili özelinde hem yerleşim dokusunu hem de kültürel değerleri taşıyan yapı stokları ciddi kırılmalık göstermiş; tarihî kent dokusunu temsil eden taşınmaz kültür varlıkları ve geleneksel yapılar deprem etkisiyle ciddi zarar görmüştür. Bu geniş kapsamlı yıkım ve hasar süreci, yalnızca fiziksel değerlerin yok olmasıyla sınırlı kalmayıp, kentin kültürel kimliği, mekânsal sürekliliği ve toplumsal aidiyet duygusu üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Mevcut acil müdahale, hasar tespiti ve restorasyon çalışmaları önemli olmakla birlikte, bu uygulamaların sürdürülebilir bir yönetim yapısıyla bütünleşik biçimde ele alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Afetler sonrasında turizm destinasyonlarının toparlanması ve doğru kriz yönetimi stratejilerinin uygulanması zorunlu hale gelmektedir (Mair vd.,2016). Bu doğrultuda, deprem afeti sonrasında kentlerin kültürel mirasını korumak ve yeniden inşa işlemlerinin hızlanması önem arz etmektedir (Aryal & Wilkinson, 2019).

Bu çalışmanın amacı afet sonrası kültürel miras yönetimi kavramlarını literatür çerçevesinde ele alarak Malatya özelinde bir değerlendirme sunmak ve turizmin yeniden yapılanma sürecindeki olası katkılarını kavramsal olarak tartışmaktır. 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında Malatya'da ortaya çıkan kültürel miras tahribatını afet sonrası kültürel miras yönetimi perspektifiyle ele almak; bu süreci turizm yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında kavramsal olarak değerlendirmek ve Malatya özelinde afet sonrası miras-turizm yönetim modeline yönelik bir çerçeve önermektir.

Çalışma, afet sonrası kültürel miras yönetimini yalnızca teknik koruma ve restorasyon uygulamalarıyla sınırlı görmeyerek, turizmin yeniden yapılanma sürecindeki rolünü bütüncül bir yaklaşımla ele alması bakımından önem taşımaktadır. Özellikle deprem sonrası ağır hasar alan Malatya'nın kültürel miras değerlerini, sürdürülebilir turizm ve toplum katılımı ekseninde değerlendirmesi; literatürde sınırlı sayıda ele alınan afet-kültürel miras-turizm ilişkisine kavramsal bir katkı sunmaktadır. Bu yönüyle çalışma, hem akademik literatürdeki teorik bir boşluğu doldurmayı hem de afet sonrası kültürel miras politikalarına yönelik uygulanabilir bir yönetim modeli önererek karar vericiler ve yerel paydaşlar için yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Afet ve Kültürel Miras Kavramı & Turizm İlişkisi

Doğal afet kavramı dünya üzerinde meydana gelen ve insan müdahalesinden bağımsız oluşan büyük çaplı felaketler olarak tanımlanmaktadır. Bu olaylar büyük ölçüde çevresel tahribata, can kaybına ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır (Bauman vd., 2020; Kale ve Çelik, 2022). Depremler, tsunamiler, seller, orman yangınları vb. olaylar doğal afetlerden bazılarıdır. Depremler, yer kabuğunu oluşturan tektonik levhalar arasındaki hareketlerin bir sonucu olarak; levhaların sürtünmesi, kayması ya da ayrılmasıyla oluşan enerjinin ani boşalması sonucunda gerçekleşmektedir.

Kültürel miras, korunması gereken sadece geçmişe ait bir değer olarak ele alınan bir geçmiş unsuru olarak değil; toplumsal bağlamlar içinde sürekli yeniden üretilen, yorumlanan ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ele alınması gereken dinamik bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Gökbulut ve Yeniasır, 2025).Bu yönüyle kültürel mirasın korunması ve aktarımı, sadece kültürel değerlerin devamlılığı açısından değil, aynı zamanda toplumsal bütünlük ve kültürel çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından da temel bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye yaşanan doğal afetler incelendiğinde en önemli etkiye sahip olan afetin deprem olduğu bilinmektedir. Depremlerde can kaybı açısından Türkiye dünyada üçüncü sırada yer alırken, depremden etkilenen insan sayısı açısından ise sekizinci sırada konumlanmaktadır (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 2023). Doğal felaketlerin turizm alanında çok ciddi etkilere yol açtığı bilinmektedir. Turizm sektörü felaketlere en dayanıksız sektörlerden biri olarak sınıflandırılmaktadır (Kirchberger, 2017; Rossello vd., 2020).

Doğal afetler ve ani gelişen kriz niteliğindeki olaylar, bireyler ve toplumlar üzerinde farklı düzeylerde etkiler yaratmakta, küresel ölçekte ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olan turizm faaliyetlerinin yönünü ve yoğunluğunu önemli ölçüde değiştirebilmektedir (Kale, Güler ve Şimşek, 2022; Zhang et vd., 2021; Rosselló vd. 2020). Zira turistik destinasyonların bu tür olağanüstü durumlara karşı tamamen güvenli ya da bağımsız olması mümkün değildir. Bu çerçevede turizm sektörünün, doğal afet kaynaklı krizlere karşı yüksek derecede kırılabilir bir yapıya sahip olduğu ve özellikle depremlerin, turizm talebi, destinasyon imajı ve sektörel sürdürülebilirlik açısından ciddi zorluklar yarattığı ifade edilmektedir (Ghimire, 2016).

Aryal ve Wilkinson (2019), afet sonrası kültürel yapıyı mirasın iyileştirilmesinde sosyal sermayenin belirleyici rolünü Nepal’de 2015 yılında meydana gelen deprem sonrası üç farklı miras alanı üzerinden incelemiştir. Araştırma, kültürel mirasın afet sonrası korunması ve sürdürülebilirliğinin yalnızca fiziksel restorasyon müdahaleleriyle sağlanamayacağını, yerel halkın karar alma süreçlerine aktif katılımını destekleyen sosyal ilişkiler ağına güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda çalışmada afet sonrası kültürel miras ve turizm planlamasında sosyal sermayeyi merkezine alan bütüncül yaklaşımların gerekliliği açıkça ifade edilmektedir.

Yiğitoğlu (2023) tarafından gerçekleştirilen bibliyometrik analiz çalışmasında, doğal afetler ve turizm arasındaki ilişkinin uluslararası literatürde nasıl ele alındığını sistematik bir biçimde incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada depremler yol açtıkları yüksek can kaybı, ekonomik tahribat ve uzun vadeli mekânsal etkiler nedeniyle literatürde öne çıkan afet türlerinden biri olarak ele alınmaktadır. Depremlerin turizm faaliyetleri üzerindeki yıkıcı etkileri destinasyon imajı, turist talebi ve kriz yönetimi bağlamında önemli bir araştırma alanı olarak dikkat çektiğini vurgulamıştır. Türkiye’nin doğal afetler açısından ciddi riskler ile karşı karşıya olduğunu, ancak alanyazında doğal afetler ve turizm konulu çalışmaların yetersiz olduğu sonucuna ulaşmıştır.

2.2. Malatya’da Afet Sonrası Kültürel Miras ve Turizm

Türkiye’nin turizmi zenginliğine bakıldığında Malatya önemli değerlere ev sahipliği yapmaktadır. İl ve ilçelerinin kültürel ve tarihsel değerleri turistik açıdan öneme sahiptir. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olarak Malatya’nın da ciddi kayıplar yaşamasına neden olan depremler, şehirde yer alan tarihî yapı ve kültürel miras özelinde önemli bir tahribat oluşturmuştur. Yaşanan depremler sonrası yapılar üzerinde gerçekleşen tahribatın etkileri, ilin turizm faaliyetlerine de yansımıştır. Malatya’da ziyaretçi sayılarında yadsınamaz bir düşüş yaşanmıştır.

İldeki bazı müzelerde ve tarihi alanlarda ciddi hasarlar oluşmuş, bu alanlar ziyarete kapatılmıştır. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla restorasyon çalışmaları hala devam etmektedir. Afet sonrasında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nde kerpiç duvarlarda ve geçici koruma çatılarında birtakım kaymalar ve göçükler tespit edilmiş, fakat sit alanının ana arkeolojik dokusuna yönelik ciddi bir yıkım olmadığı belirtilmiştir (UNESCO, 2024).

Kısa süreli kapatmanın ardından Arslantepe Höyüğü’nün ziyarete yeniden açılması, kültürel mirasın korunarak turizme yeniden kazandırılması yönünde ilk adım olarak değerlendirilmiştir (Malatya Valiliği, 2023). Bununla beraber, deprem sonrası restorasyon çalışmaları kapsamında, geçici koruma çatısının onarımı, miras alanındaki duvar bölümlerinin güçlendirilmesi ve koruma önlemlerinin artırılması gibi çalışmalar yürütülmektedir (UNESCO, 2024). Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimler tarafından düzenlenen kültürel festivaller ve sergiler aracılığıyla Malatya’nın tarihî kimliğinin yeniden tanıtılması ve turizm ekonomisinin canlandırılması hedeflenmektedir (Gaffaroğlu, 2025). Bu çalışmalar, deprem kaynaklı tahribatın azaltılması ile birlikte kültürel mirasın sürdürülebilir turizm politikaları kapsamında korunmasına katkı sağlamaktadır.

3. MALATYA İÇİN AFET SONRASI KÜLTÜREL MİRAS–TURİZM YÖNETİM MODELİ ÖNERİSİ

Çalışma kapsamında yapılan literatür incelemesi ve kavramsal değerlendirmeler, 6 Şubat 2023 depremlerinin Malatya'daki kültürel miras alanları üzerinde derin hasarlar yarattığı sonucunu vermektedir. Bulgular, deprem sonrası süreçte en fazla zarar gören unsurların başında tescilli taşınmaz kültür varlıkları, geleneksel sivil mimari örnekleri, tarihi ibadet yapıları ve kültürel peyzaj bütünlüğü taşıyan alanların geldiğini göstermektedir. Depremin Malatya'da yapılar üzerinde taşıyıcı sistem hasarları ve yıkımlara neden olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, afet sonrası dönemde yürütülen koruma çalışmalarının ağırlıklı olarak kısmi güvenlik önlemleri, hasar tespitleri ve geçici koruma uygulamaları ile sınırlı kaldığını göstermektedir. Ancak uzun vadeli, geneli kapsayan ve sürdürülebilir bir kültürel miras yönetim yaklaşımının yeterince geliştirilemediği görülmektedir. Kurumsal müdahalelerin çoğunlukla restorasyon odaklı ilerlediği, risk azaltma, envanter güncelleme ve yapı sağlamlaştırma süreçlerinin ise sınırlı ölçüde ele alındığı gözlemlenmiştir.

Malatya'daki kültürel miras alanlarının turizmle bütünleşmesine yönelik planlamaların yetersiz olduğu; tematik rotalar, kültürel etkinlikler ve tanıtım stratejilerinin afet sonrası koşullara uygun biçimde yeniden tasarlanmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, kültürel mirasın turizm yoluyla ekonomik ve sosyal canlanmaya katkı sunma potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini göstermektedir. Bu doğrultuda "Malatya İçin Afet Sonrası Kültürel Miras–Turizm Yönetim Modeli Önerisi" ile Malatya'nın afet sonrası mevcut durumunun iyileştirilmesi, modelin alanyazına bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Çalışmada yer alan kavramsal model görseli, araştırmacı tarafından yapay zekâ destekli bir görsel üretim aracı kullanılarak oluşturulmuştur. Görsel, çalışmanın kuramsal çerçevesine uygun olarak araştırmacı tarafından tanımlanan değişkenler doğrultusunda üretilmiş ve son hâli araştırmacı tarafından düzenlenmiştir.

Şekil 1. Çalışma Kapsamında Geliştirilen Kültürel Miras–Turizm Etkileşim Modeli

(Araştırmacı tarafından yapay zekâ destekli bir araç kullanılarak oluşturulmuştur)

Bu çalışma kapsamında geliştirilen “Afet Sonrası Miras–Turizm Yönetim Modeli” afet sonrasında kültürel miras alanlarının korunması ve turizm aracılığıyla değerlendirilmesini bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Model, koruma ve afet risk yönetimi, sürdürülebilir turizm ve ekonomik işlevlendirme ile toplum katılımı ve turizm yönetimi bileşenlerinin karşılıklı etkileşimi üzerine tasarlanmıştır. Bu çerçevede model, kültürel mirasın sadece fiziksel olarak korunmasını sağlamakla kalmayıp yerel toplumu merkeze alan, ekonomik ve sosyal iyileşmeyi destekleyen bir yönetim anlayışını da sunmaktadır. Model üç ana bileşenden ve bu bileşenlerin kesişiminde yer alan ortak ihtiyaç alanından oluşmaktadır.

Koruma ve Afet Risk Yönetimi Bileşeni: Risk temelli koruma planları ve bilimsel restorasyon süreçlerini kapsamaktadır.

Sürdürülebilir Turizm ve Ekonomik İşlevlendirme Bileşeni: Kültürel turizm rotaları, tematik ziyaret alanları, tanıtım stratejileri ve kültürel etkinlikler aracılığıyla mirasın turizmle bütünleşmesini hedeflemektedir.

Toplum Katılımı ve Turizm Yönetimi Bileşeni: Yerel halkın sürece aktif katılımı ve kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesini esas almaktadır. Bu bileşenlerin kesişiminde yer alan ihtiyaçlar alanı, modelin işlevsel ve sürdürülebilir biçimde uygulanabilmesi için gerekli unsurları bir araya getirmektedir.

3.1. Modelin Uygulanabilirliği

Geliştirilen model afetlerden etkilenen kültürel miras alanlarında planlama, yönetim ve yeniden canlandırma süreçlerine kılavuz görevi üstlenebilecek uygulanabilir bir plan sunmaktadır. Tasarlanan model yerel yönetimler, kültürel miras koruma kurumları ve turizm paydaşları tarafından risk temelli karar alma süreçlerinin desteklenmesine yarar sağlayacaktır. Yerel halkın sürece dâhil edilmesi ve turizm faaliyetlerinin kontrollü biçimde geliştirilmesi amacıyla da kullanılabilir. Hazırlanan model hem akademik çalışmalarda hem de uygulamaya yönelik politika ve planlama süreçlerine uyarlanabilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Deprem, Malatya’daki kültürel miras varlıklarının büyük kısmında fiziksel ve işlevsel kayıplara yol açmış, şehir kimliğinde önemli bir boşluk oluşturmuştur. Kurumsal koordinasyon eksiklikleri ve sınırlı kaynaklar, kültürel mirasın hızlı bir şekilde restore edilmesini güçleştirmiştir. Turizmin iyileştirici rolü ve kültürel miras temelli turizm stratejileri deprem sonrası süreçte yeterince etkin kullanılmamıştır. Yerel halkın kültürel mirasın korunmasına ilişkin beklentileri yüksek olup, şehirde yeniden canlanmanın bu unsurla doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür.

Bu çalışma, 6 Şubat 2023 depremlerinin Malatya’daki kültürel miras varlıkları üzerindeki yıkıcı etkilerini afet sonrası kültürel miras yönetimi çerçevesinde ele alarak, koruma süreçlerinin yalnızca fiziksel restorasyonla sınırlı kalmaması gerektiğini ortaya koymuştur. Elde edilen değerlendirmeler, kültürel mirasın afet sonrası iyileşme sürecinde toplumsal aidiyetin yeniden inşasında ve yerel kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Bu bağlamda, Malatya özelinde önerilen afet sonrası miras–turizm yönetim modeli; risk azaltma, sürdürülebilirlik, toplum katılımı ve turizm yönetimi bileşenlerini bir araya getirerek bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.

Çalışma, kültürel mirasın turizmle entegrasyonunun destinasyon imajının yeniden güçlendirilmesine ve ekonomik canlanmaya katkı sağlayabileceğini vurgulamakta; aynı zamanda afet sonrası süreçlerde kurumsal koordinasyon ve uzun vadeli planlamanın gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu yönüyle araştırma, Malatya’nın toparlanma sürecine kavramsal bir katkı sunarken, benzer afet deneyimleri yaşayan destinasyonlar için de yol gösterici bir çerçeve ortaya koymaktadır.

Aryal & Wilkinson (2019), afet sonrası kültürel mirasın korunması sürecinde yerel halkın aktif katılımının hem kültürel kimlik hem de turizm açısından kritik bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Hazırlanan modelde Toplum Katılımı ve Turizm Yönetimi Bileşeni katmanında yer alan yerel halkın sürece aktif katılımı afet sonrası kültürel mirasın korunması sürecinde ciddi bir önem taşımaktadır. Bu yönüyle çalışma (Aryal & Wilkinson, 2019)’nın ça-

lışması ile benzerlik göstermektedir. Yiğitođlu (2023), son yıllarda afet yönetimi, dirençlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarının literatürde giderek daha fazla yer bulduđunu, ancak deprem özelinde turizm odaklı çalışmaların hâlen sınırlı kaldıđını vurgulamaktadır. Bu durum çalışmanın amacı ve önemini destekler niteliktedir.

Afet sonrası kültürel miras ve turizm ilişkisine yönelik geliştirilen bu bütüncül yaklaşım, Malatya'da yeniden yapılanma sürecinin yalnızca fiziksel iyileştirmelerle sınırlı kalmaması gerektiđini ortaya koymaktadır. Kültürel mirasın korunması, yerel halkın yaşam kalitesinin artırılması ve destinasyonun yeniden cazip hâle getirilmesi arasında güçlü bir etkileşim bulunmaktadır. Bu bağlamda kültürel miras temelli turizm politikaları, hem kent belleđinin korunmasına hem de deprem sonrası ortaya çıkan sosyal ve ekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkı sağlayabilecek bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, Malatya'da afet sonrası kültürel miras ve turizmin birlikte ele alındıđı yönetim modeli, uzun vadeli dirençlilik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kurumsallaştırılmalıdır. Politika yapıcılar, yerel yönetimler ve turizm paydaşları arasında kurulacak etkin iş birliđi çalışmaları, önerilen stratejilerin uygulanabilirliđini ve kalıcılıđını artıracaktır. Ayrıca bu yaklaşımın, farklı ölçeklerde karşılaştırmalı çalışmaları desteklenmesi ve diđer depremden etkilenen destinasyonlara uyarlanabilirliđinin araştırılması, literatüre ve uygulamaya önemli katkılar sunacaktır. Bu yönüyle çalışma, afet sonrası kültürel miras ve turizm alanında hem teorik hem de pratik açıdan geliştirilebilir bir referans çerçevesi oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın bulgularından hareketle tüm turizm paydaşlarına yönelik birtakım öneriler sunulmuştur. Bu öneriler şu şekildedir:

- Çok paydaşlı ve merkezi bir koordinasyon birimi kurulmalıdır.
- Deprem sonrası kültürel miras yönetimi için koruma kurulları ve STK'ların ortak çalışacağı kalıcı bir yapı oluşturulmalıdır.
- Kültürel miras varlıkları için önceliklendirilmiş bir restorasyon planı hazırlanmalıdır.
- Turizmin iyileştirici gücünü harekete geçirecek stratejik projeler geliştirilmelidir. Kültürel rota çalışmaları, dijital miras uygulamaları, deprem sonrası iyileşme temalı tematik ziyaretçi merkezleri gibi projeler hayata geçirilmelidir.
- Kültürel mirasın turizmle bütünleştiđi bir model geliştirilmelidir. Kentsel kimliđi güçlendiren, çevresel duyarlılıđı gözeten ve ekonomik fayda üreten bütüncül bir model, Malatya'nın deprem sonrası toparlanmasını hızlandıracaktır.

Gelecekte yapılacak akademik çalışmaların, afet sonrası kültürel miras ve turizm ilişkisini disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alması önem taşımaktadır. Bu kapsamda mimarlık, şehir ve bölge planlama, turizm, sosyoloji ve afet yönetimi alanlarının birlikte ele alındıđı bütüncül araştırma tasarımları geliştirilmelidir. Nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldıđı karma araştırma modelleri hazırlanabilir. Yerel halkın algı ve beklentilerinin daha derinlemesine analiz edilmesine hem de kültürel miras alanlarının afet sonrası işlevselliđinin ölçülmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca saha temelli çalışmalar, derinlemesine mülakatlar ve katılımcı gözlem teknikleri, kültürel mirasın toplumsal boyutunu görünür kılarak afet sonrası iyileşme süreçlerinin daha sağlıklı değerlendirilmesine katkı sunacaktır.

KAYNAKÇA

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı [AFAD] (2023). AFAD ve Tarihçesi. <https://www.afad.gov.tr/afad-hakkinda> (Erişim Tarihi: 27.12.2025).

Aryal, A., & Wilkinson, S. (2019). The role of social capital in the recovery of cultural built heritage: Evidence from three heritage sites in Nepal. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 11(1), 44-57. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-06-2019-0033>

Bauman, M. J., Yuan, J., & Williams, H. A. (2020). Developing a measure for assessing tourists' empathy towards natural disasters in the context of wine tourism and the 2017 California wildfires. *Current Issues in Tourism*, 23(19), 2476-2491. <https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1681944>

Gaffaroğlu, F. Ş. (2025). Türkiye's Malatya rebuilds strength through art, heritage. *Daily Sabah*. <https://www.dailysabah.com/arts/turkiyes-malatya-rebuilds-strength-through-art-heritage/news>

<https://www.malatya.gov.tr/dunya-mirasi-arslantepe-oren-yeri-tekrar-ziyarete-acildi> (Erişim Tarihi: 28.12.2025).

Ghimire, H. L. (2016). Tourism in Gorkha: A proposition to revive tourism after devastating earthquakes. *Journal of Tourism and Hospitality Education*, 6, 67-94.

Gökbulut, B., & Yeniasır, M. (2025). The Impact of the Sustainability of Intangible Cultural Heritage Elements (ICH) and the Awareness of the Ministry of Culture Personnel on the Safeguarding and Sustainability of Cultural Heritage. *Heritage*, 8(4), 138. <https://doi.org/10.3390/heritage8040138>

Kale, A., & Çelik, R. (2022). Covid-19 pandemisinin turizm sektörüne etkileri ve ekonomik yansımaları. M. Samırkaş Komşu ve S. Özer (Ed.), *Turizm Ekonomisinde Güncel Konular içinde* (ss. 115-132). Detay Yayıncılık, Ankara.

Kale, A., Güler, O., & Şimşek, N. (2022). COVID-19 tedbirleri sonrası yerli turistlerin tatil tercihleri ve beklentileri üzerine bir durum araştırması. *Journal of Gastronomy Hospitality and Travel*, 5(3), 1056-1072. <https://doi.org/10.33083/joghat.2022.185>

Kirchberger, M. (2017). Natural disasters and labor markets. *Journal of Development Economics*, 125, 40-58. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.11.002>

Kunwar, R. R., & Chand, U. (2016). Natural Disaster and Heritage Tourism: A Study on the Impacts of Earthquake in Bhaktapur, Nepal. *Journal of Tourism and Hospitality Education*, (6), 1-39. <https://doi.org/10.3126/jthe.v6i0.14766>

Mair, J., Ritchie, B. W., & Walters, G. (2016). Towards a research agenda for post-disaster and post-crisis recovery strategies for tourist destinations: a narrative review. *Current Issues in Tourism*, 19(1), 1-26. <https://doi.org/10.1080/13683.500.2014.932758>

Rosselló, J., Becken, S., & Santana-Gallego, M. (2020). The effects of natural disasters on international tourism: A global analysis. *Tourism Management*, 79, 104080.

T.C. İstanbul Governorship (2014). Protection of Cultural Heritage, İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP), İstanbul.

UNESCO World Heritage Centre (2024). State of Conservation (SOC) Report: Arslantepe Mound (Türkiye). UNESCO World Heritage Centre. (Erişim Tarihi: 27.12.2025).

Yığıtoğlu, E. (2023). Doğal afetler ve turizm konulu makalelerin bibliyometrik analizi. *Geographies, Planning & Tourism Studios*, 3(2), 126-139. <https://doi.org/10.5505/gpts.2023.25743>

Zhang, M., Seyler, B. C., Di, B., Wang, Y., & Tang, Y. (2021). Impact of earthquakes on natural area-driven tourism: Case study of China's Jiuzhaigou National Scenic Spot. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 58, 102216.